

Mapa Interativo da Cerâmica Comum Portuguesa: Acervo do Museu de Olaria de Barcelos, Portugal (out. 2025)

SALLUM, Marianne

NOELLI, Francisco S.

MIYAZAKI, Arthur

ARAUJO, Astolfo G. M.

PINTO, Luis M. R.

Para acessar ao mapa:

<https://site.unifesp.br/lea/projeto-de-pesquisa-pt/jp-fapesp>

<https://argpel.org/2025/10/20/mapa-interativo-da-ceramica-comum-portuguesa-museu-de-olaria-de-barcelos-portugal/>

<https://sites.usp.br/levoc/>

Este mapa interativo apresentado é um instrumento público de pesquisa sobre um acervo único, representativo de uma história que foi comum à maioria dos lares portugueses, de peças usadas cotidianamente pela população nos séculos XIX e XX. O acervo do Museu de Olaria de Barcelos dispensa apresentações sobre a sua importância à memória cultural nacional e ao trabalho do povo, sendo a casa que abriga e mostra ao público uma coleção significativa de valor estético, histórico, antropológico, arqueológico, linguístico e, para muita gente, afetivo. No caso do Brasil, oferece conteúdos expressivos do passado e do presente, seja pelas vasilhas trazidas nas bagagens pessoais ou nas importações, mas também pelas diversas gerações de oleiros que imigraram e trouxeram as suas práticas mais que centenárias, ainda produzidas em diversas regiões do país. No caso do Estado de São Paulo, consideramos que as versões do século XVI tiveram papel destacado, despertando o interesse das mulheres Tupiniquim, que tomaram a decisão de se apropriar das cerâmicas portuguesas para transformá-las em diversos tipos de vasilhas para usá-las articulando os seus saberes ancestrais com as novas práticas trazidas de fora. Atualmente as suas descendentes paulistas continuam produzindo com carinho e zelo, como saberes vivos herdados de suas ancestrais.

O mapa interativo mostra um dos resultados da documentação fotográfica e descritiva das peças da coleção, feita com o objetivo de compreender o que as mulheres

Tupiniquim viram, apreciaram e usaram como ponte de partida para criar vasilhas ao seu gosto, como se explicará a seguir.

Antes, informamos que o mapa está disponível on-line nas plataformas do Museu de Olaria de Barcelos, do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em Evolução, Cultura e Meio Ambiente do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, do Laboratório de Estudos Arqueológicos (LEA) da Universidade Federal de São e também do Grupo de Pesquisa de Arqueologia do Gênero, da Persistência e da Libertação (ARGPEL), instituições que vêm apoiando este projeto a partir de 2019. O mapa foi elaborado em parceria com estudantes do curso de Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação – Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Fleicher et. al, 2024).

O mapa interativo contém uma amostra significativa da olaria do centro-norte do país, composta por 810 peças (algumas peças são do centro-sul português). O próximo passo será a inclusão do mapa das vasilhas da Cerâmica Paulista produzidas do século XVI ao presente, encontradas em museus e outras instituições brasileiras de São Paulo e do Paraná, a partir da apropriação e transformação da Cerâmica Comum Portuguesa. Também se incluirá o catálogo das plantas e receitas alimentícias Tupiniquim, Tupinambá e de seus descendentes, do século XVI ao XXI. Também será ampliado com informações e referências bibliográficas diversas, úteis às comunidades que desejam recuperar ou fortalecer práticas cerâmicas de seus antepassados no Brasil e Portugal.

A composição do banco de dados da cerâmica inclui fotografias, dados morfométricos, decorativos, funcionais e a localização georreferenciada dos lugares das olarias. O banco de dados está em construção e será alimentado e atualizado continuamente. Algumas informações de interesse foram levantadas nas fichas do catálogo do Museu de Olaria e na bibliografia etnográfica, histórica e arqueológica portuguesa, para, posteriormente, serem acrescentadas ao mapa interativo: funcionamento das olarias, as práticas dos oleiros, a produção, o consumo, linguagem da cerâmica e algo mais sobre consumo das próprias cerâmicas observado em épocas diversas.

Um objetivo central do projeto é ativar memórias e estimular a retomada ou o fortalecimento das práticas ancestrais das comunidades descendentes. O banco de dados reúne informações dispersas e de difícil acesso, disponibilizadas para conhecer histórias de práticas ou, especialmente, contribuir para recuperar memórias e fortalecer práticas do presente.

O banco de dados foi gerado em uma pesquisa interdisciplinar sobre a história das comunidades de práticas de mulheres que produzem a Cerâmica Paulista no Brasil. Há evidências suficientes de que o seu começo tenha sido nas atuais áreas de São Vicente, Santos, Guarujá e Bertioga, na primeira metade do século XVI. Dali, por exemplo, saíram dois contingentes com diversas famílias extensas Tupiniquim para integrar como protagonistas a conquista da Guanabara em 1565-1567 e a instalação de um engenho de açúcar na Baixada de Jacarepaguá em 1594, ambos no atual município do Rio de Janeiro. Os registros arqueológicos e escritos do Rio de Janeiro situam mulheres com nomes conhecidos na área do Morro Cara de Cão e no Engenho do Camorim, todas de linhagens Tupiniquim em alianças estratégicas com os primeiros portugueses e portuguesas no litoral de São Paulo (Noelli, Peixoto e Sallum, 2023). Tais circunstâncias sugerem que a Cerâmica Paulista iniciou entre 1510 e 1520, em linhagens de mulheres oleiras antes de 1530 (Peixoto, Noelli e Sallum, 2022). Atualmente, na continuidade da pesquisa (Sallum, 2024; Sallum e Noelli, 2022; Sallum et al., 2020, 2023, 2025), desenvolvemos em colaboração com mulheres ceramistas e agricultoras familiares do Alto Vale do rio Ribeira de Iguape, um projeto de genealogia com documentação probatória reveladora da longa duração de linhagens iniciadas no século XVI, quase todas com ancestrais mulheres indígenas, europeias, africanas.

Figura 1. Costa das Capitânicas de São Vicente e do Rio de Janeiro, século XVI.

Com tais fundamentos, consideramos a Cerâmica Paulista como o resultado da apropriação e transformação da Cerâmica Comum Portuguesa por mulheres Tupiniquim,

para uso nos assentamentos coloniais e reproduzida até o presente na região sudeste de São Paulo (Sallum, 2018, 2022, 2023; Noelli, 2025; Noelli e Sallum, 2019, 2020a, 2021; Sallum et al., 2020, 2023). As Tupiniquim tiveram como referência as cerâmicas comuns sem a superfície vidrada, e os registros da pesquisa sugerem que a louça preta produzida no centro-norte de Portugal serviu como modelo e teria inspirado o uso de corantes negros vegetais para tingir as vasilhas, uma prática inexistente entre as oleiras Tupiniquim antes de 1502. Além disso, há muitos indícios de que imigrantes do norte de Portugal foram viver em São Paulo, dos quais destacamos alguns nascidos em Viana do Castelo, Barcelos e Vouzela, que foram integrados às comunidades Tupiniquim.

Tais factos nos levaram a investigar a louça preta do norte de Portugal, na primeira etapa de revisão bibliográfica, em 2018-2019 (Fernandes, 2012; Newstead e Casimiro, 2015; Sallum e Noelli, 2020b, 2023). Em 2021, na primeira reabertura parcial das instituições na época da COVID-19, registramos 810 peças no Museu de Olaria de Barcelos. É um conjunto representativo do centro-norte do país, presente nesta primeira versão digital on-line do mapa interativo, onde é possível acessar a base de dados ao clicar: 1) ícones específicos que representam as vasilhas; 2) palavras-chave, como o nome local, número de tombo institucional, função, nome de oleiro e localização das vasilhas.

São imagens e elementos mensuráveis que permitem comparar atributos das cerâmicas portuguesa e paulista. O principal objetivo da pesquisa é verificar semelhanças e diferenças de aspectos característicos que foram descritos e medidos, incluindo os aspectos funcionais de cada vasilhame. E o método pode ser aplicado para outras cerâmicas produzidas no Brasil, em lugares e tempos diferentes onde houve interações entre Indígenas, Europeus e pessoas da Diáspora Africana. O banco de dados foi planejado para ser útil para pesquisadores de comunidades descendentes e instituições acadêmicas com interesse na produção, consumo, tecnologia, arqueologia, antropologia, história, linguística, arte e culinária.

A figura 1.2 é o portal para aceder às informações, mostrando a geografia de Portugal e ícones representativos das vasilhas que marcam o lugar das olarias. O ícone sobre o oceano Atlântico representa as cerâmicas sem informação de proveniência.

Figura 1.2. Distribuição das vasilhas no mapa.

Na figura 2 está ícone da lupa, no canto superior esquerdo, permite pesquisar inserindo “nome local” da cerâmica, “função”, “número” de tombo institucional da peça, “oleiro” e localização:

Figura 2. Ferramenta de busca.

Para ampliar a visualização e detalhes da localização, a escala do mapa pode ser diminuída com o “mouse” (figuras 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4):

Figura 3.1.

Figura 3.2.

Na figura 3.3, ao lado da foto, no canto inferior direito, há um ícone quadrado que serve para ampliar a imagem.

Figura 3.3.

Figura 3.4.

A figura 4 exemplifica a localização, as medidas, o ano em que a vasilha foi produzida e a referência bibliográfica.

Figura 4.

Agradecimentos

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e à Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal (FCT). É o resultado parcial dos projetos de pós-doutorado de MS (FAPESP 2019/17868-0, 2019/18664-9, 2024/04746-1) e doutorado de FSN (FCT 2020.05745.BD), ambos abrigados Projeto Temático FAPESP coordenado por Astolfo G. Araujo, entre 2019 e 2025: “A ocupação humana do Sudeste da América do Sul ao longo do Holoceno: uma abordagem interdisciplinar, multiescalar e diacrônica” (FAPESP 2019/18664-9), sediado no Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em Evolução, Cultura e Meio Ambiente, Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Também foram abrigados no UNIARQ/Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (apoio FCT UID/00698/2020). A partir de outubro de 2024, MS passou a coordenar o Projeto Jovem Pesquisador FAPESP (2024/04746-1), vinculado ao Laboratório de Estudos Arqueológicos da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, UNIFESP/Campus Guarulhos.

Agradecimentos especiais aos apoiadores de primeira hora da pesquisa:

Profa. Dra. Cláudia Milhazes, diretora do Museu de Olaria de Barcelos;

Prof. Dr. Carlos Fabião, do Centro de Arqueologia/UNIARQ, da Universidade de Lisboa;

Profa. Dra. Tânia M. Casimiro, da University of Stirling

Profa. Dra. Cláudia Plens, da Universidade Federal de São Paulo;

Profa. Dra. Carolina M. Guedes, da Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES);

À equipe técnica do Museu de Olaria de Barcelos, em especial Pedro Linhares;

À Kawanny Dias, da Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES);

Aos oleiros de Barcelos: João Lourenço, Manuel Fernandes e Constantino Macedo.

Referências Bibliográficas

FERNANDES, I. 2012. *A loiça preta em Portugal: estudo histórico, modos de fazer e de usar*. (Tese de Doutorado). Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho, Braga.

FLEICHER, A. G.; MELO, F. D. G. V.; MIYAZAKI, A. A.; NAGADO, E. A. Y.; NAKAGOMI, D. Z.; ORTIZ, A. W. S.; SANTOS, F. L.; PALATNIC, R. P. 2024. Plataforma de Gerenciamento de Dados Arqueológicos: Uma Abordagem Tecnológica para a Preservação do Patrimônio Cultural. 52f. Relatório Técnico-Científico. Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação – Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Tutor: Paulo Sérgio Moreira de Carvalho. Polos Jaguaré e Três Lagos.

NOELLI, F. S.; SALLUM, M. 2019. A cerâmica paulista: Cinco séculos de persistência

de práticas Tupiniquim em São Paulo e Paraná, Brasil. *Mana: Estudos de Antropologia Social*, 25(2), 701-742.

NOELLI, F. S.; SALLUM, M. 2020a. Comunidades de mulheres ceramistas e a longa trajetória de itinerância da cerâmica paulista. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*, 34: 132–153.

NOELLI, F. S.; SALLUM, M. 2020b. Panelas para cozinhar... as panelas da Cerâmica Paulista. *Habitus, Revista do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia*, v. 18, n. 2, p. 501-538.

NOELLI, F. S.; SALLUM, M. 2021. Por uma história da linguagem da Cerâmica Paulista: as práticas compartilhadas pelas mulheres. *Revista Brasileira de Linguística Antropológica*, 13(1): 367–396.

NOELLI, F. S.; SALLUM, M. 2023. Archaeologies of Colonialism and the Indigenous Presence in Brazil: the remarkable Tupí Guarani trajectory. *Archaeological Review from Cambridge*, 38(1): 113-133.

NOELLI, F. S.; SALLUM, M.; PEIXOTO, Silvia A. 2023. Archaeologies of gender, kinship, and mobility in Southeast Brazil: Genealogies of Tupiniquim women and the itinerancy of ceramic practices. *Journal of Social Archaeology*, 23(2): 193-218.

NEWSTEAD, S.; CASIMIRO, T. 2015. A cerâmica portuguesa no Atlântico Norte (séculos XVII-XVIII): O início de um projecto de investigação. *Almadan*, II Série, 19, 64-69.

PEIXOTO, S.; NOELLI, F. S.; SALLUM, M. 2022. De São Vicente a Jacarepaguá: uma genealogia de mulheres Tupiniquim e a itinerância da Cerâmica Paulista. *Cadernos do Lepaarq*, 19(37): 326-335.

SALLUM, M. 2018. *Colonialismo e Ocupação Tupiniquim no litoral sul de São Paulo: uma história de persistência e prática cerâmica*. (Tese de Doutorado em Arqueologia). São Paulo: Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo.

SALLUM, M. 2022. Por uma “aliança afetiva” entre a Arqueologia e os Saberes Tradicionais: Contribuições para o entendimento da sociedade moderna no Brasil. *Cadernos do Lepaarq*, 19(37): 273-300.

SALLUM, M. 2023. Rethinking Latin American Archaeology: “Affective Alliances” and Traditional Community-Engagement. *Papers from the Institute of Archaeology* 34(1): 1–42.

SALLUM, M. 2024. Gênero, Memórias, Materialidades e Linguística: confluência entre Mulheres Indígenas, Afrodescendentes e AfroIndígenas na Arqueologia Histórica de São Paulo. *Revista Brasileira de Linguística Antropológica*, 16(1): 69-98.

SALLUM, M.; IORIS, H.; NOELLI, F. S. 2020. A Cerâmica Paulista e o apagamento epistemológico das mulheres Tupiniquim na capitania de São Vicente, Brasil. *Arche: Revista Discente de Arqueologia da FURG*, 1: 61-63.

SALLUM, M.; IORIS, H.; GUEDES, C.; NOELLI, F. S. 2023. “Carinhosas conservadoras” de saberes ancestrais: o testemunho de Herta Löell Scheuer como um exemplo de Arqueologia da Escuta sobre as práticas das mulheres ceramistas de São Paulo e do Paraná. *Noctua*, 2(8): 73-157.

SALLUM, M.; NOELLI, F. S. 2020. An Archaeology of Colonialism and the Persistence of Women Potters' Practices in Brazil: From Tupiniquim to Paulistaware. *International Journal of Historical Archaeology*, 24(3): 546–570.

SALLUM, M.; NOELLI, F. S. 2021a. “Politics of Regard” and the Meaning of Things: The persistence of ceramic and agroforestry practices by women in São Paulo. In Panich, Lee M. and Gonzalez, Sara L. (eds.). *Handbook of the Archaeology of Indigenous-Colonial Interaction in the Americas*. New York: Routledge, pp. 338–356.

SALLUM, M.; NOELLI, F. S. 2021b. ‘A pleasurable job’ Communities of women ceramicists and the long path of Paulistaware in São Paulo.” *Journal of Anthropological Archaeology*, 61: 101–245.

SALLUM, M.; NOELLI, F. S. 2022a. “Política da consideração” e o significado das coisas: A persistência de comunidades de práticas agroflorestais em São Paulo. *Cadernos do Lepaarq*, 19(37): 356–89.

SALLUM, M.; GOMES, M.; NOELLI, F. S. 2025. Saberes desejados: por uma arqueologia da presença e da trajetória de mulheres ceramistas do Alto Vale do Ribeira, São Paulo. *Revista de Arqueologia*, 38(2): 75–109.